

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALAR IJODKORLIGINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Usmonova Oydin Sherali qizi.

BuxDUPI Pedagogika nazariyasi va tarixi
yo`nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6553612>

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalarning ta`lim jarayonidagi ahamiyati, keng yoritilgan bo`lib, ulardan to`g`ri foydalanishning usullari ko`rsatib o`tilgan.

Kalit so`zlar. Interaktiv metodlar, innovatsiya, novatsiya, xususiy tajriba, innovatsion faoliyat kreativlik.

Ta`lim va tarbiya sohasining to`xtovsiz ravishda takomillashib borishi uning sifat va samaradorligini oshirish uchun, sohada jahon tan olgan innovatsiyalarni kiritish muhim ekanligini ko`rsatmoqda. Innovatsiya so`ziga qisqacha to`xtalib o`tamiz. Innovatsiya-ing ``innovation`` yangilik kiritish, yangilik degan ma`noni bildiradi``. O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi`` da ushbu termin quyidagicha izohlangan: ``Innovatsiya-(ingl.``innovations``-kiritilgan yangilik, ixtiro)-1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta`minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag`lar; 2) Ilmiy-texnika yutuqlari va ilg`or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalarda va faoliyat doiralarida qo`llanishi``¹.

``Ta`lim innovatsiyalari-Ta`lim sohasi yoki o`quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo`llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalar``²

Bugungi kunda ta`lim jarayonida turli innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanishga bo`lgan qiziqish kundan -kunga ortmoqda. An`anaviy ta`limda talabalar bilimlarni tayyor holda o`rganishsa, zamonaviy texnologiyalar esa, ularga bilimlarni mustaqil ravishda o`rganib tahlil qilishga va xulosa berishga o`rgatadi. Har bir pedagog innovatsion faoliyatga ega bo`lmog`i va ko`p izlanishlar mobaynida uning xususiy tajribasiga aylanishi kerak. Biz ko`p hollarda novatsiya va innovatsiya tushunchalarini adashtiramiz. Agar ma`lum faoliyat qisqa muddatli bo`lib, sohaning ayrim elementlarini o`zgartirishga xizmat qilsa-novatsiya, aksincha faoliyat umumiy konseptual yondashuv asosida borib, sohani tubdan o`zgartirsa, va uning rivojlanishiga zamin yaratsa bu-innovatsiya hisoblanadi. Hozirgi kunda ta`lim tizimi innovatsion texnologiyalarga

juda muhtoj. Ta'lim tizimida o'quv-biluv samaradorligini oshirish uchun ulardan to'g'ri foydalanish, innovatsion va novatsion texnologiyalarning maqsad, vazifasini anglay olish va ta'lim-tarbiyaga qo'llashning tashkiliy asoslarini mohiyatan chuqur anglagan holda faoliyat ko'rsatish lozim. Pedagogning innovatsion faoliyatga tayyorlashning asosiy maqsadi shundan iboratki, yangiliklarga intiluvchanlik va uni yaratish hissini uyg'otish, interfaol metodlardan foydalanib dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazish malakasini shakllantirish, o'z ustida ishlash ko'nikmasini rivojlantirish va kreativ fikrlashga o'rgatishdan iboratdir. Turli pedagogik muammolarni muvaffaqiyatli hal etishi va faoliyati mobaynida yangi g'oyalarni izlashi, muhim va murakkab masalalarga yangicha yondashuv bilan kirishishi ham bevosita innovatsion faoliyatni to'g'ri anglay olish bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Jahon tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi o'qituvchi va talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga birgalikda erishishlari uchun to'g'ri va aniq tanlangan innovatsion texnologiyaga bog'liq.

Jumladan, ko'pgina rivojlangan Amerika, Germaniya, Finlandiya, Buyuk Britaniya va Niderlandiya kabi mamlakatlar ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanibgina qolmay, yangi turlariga asos solishmoqda. Xulosa qilib shuni aytish joizki, ta'lim jarayonida va o'quv faoliyatida qo'llanilgan har qanday innovatsiyalar ko'zlangan maqsadga tez, oson, sifatli erishishning kafili, boshqarish va nazorat qilishga imkon beruvchi o'zgaruvchan mexanizmga egadir. Ularni qo'llashga sarflangan mablag' va kuchdan imkon qadar eng yuqori natijani olish maqsadi ko'zda tutiladi.

Natijada esa ta'lim oluvchi (talaba) yuksak salohiyatli, keng dunyoqarashga ega, zamon talablariga mos kadr, o'rgangan bilim, ko'nikma, malakalarini amaliyotga tadbiiq eta oladigan, berilgan imkoniyatlardan to'liq foydalanuvchi va egallagan sohasining yetuk mutaxassisi bo'lib yetishadi. Ta'lim beruvchi (o'qituvchi) esa ilmiy izlanishdan charchamaydigan, kasbiy va shaxsiy kompetentligini rivojlantiradigan, o'z ustida ishlaydigan, mas'uliyatli, dars jarayonini mahorat bilan san'at darajasiga yetkazadigan, minimal imkoniyatlardan maksimal natijaga erisha oladigan, sog'lom raqobatchi, ko'zlangan ta'limiy maqsadga qisqa fursat ichida erishadigan xodim bo'lib shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O`zbekiston milliy ensiklopediyasi. Zebuniso-Konigil /4-tom. Bosh tahrir hay`ati a`zolari :M.Aminov va b.: ``O`zbekiston milliy ensiklopediyasi`` Davlat ilmiy nashriyoti, 2002.-169-bet
2. N.N. Azizxo`jayeva .Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. O`quv qo`llanma.-T.:2006

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

